

ILMIY TAFAKKUR VA PARADIGMA ALMASHINUVI JARAYONINING FALSAFIY-METODOLOGIK TAHLILI

Abdullayev Temur Bobir o'g'li
Guliston davlat universiteti o'qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada ilmiy tafakkurning shakllanishida paradigmalarning roli va ularning almashinuvi jarayoni falsafiy-metodologik jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek Tomas Kun tomonidan ishlab chiqilgan paradigma almashinuvi konsepsiyasi asosida ilmiy tafakkurning dialektik tabiati, empirik dalillar va texnologik taraqqiyotning ilmiy bilishdagi o'rni yoritilgan.

Kalit so'zlar: ilmiy tafakkur, paradigma, ilmiy inqilob, dialektika, empirik bilish, dunyoni idrok etish, anomaliya, “Ultrabinafsha halokati”, metodologiya.

Ilmiy tafakkur insoniyat bilish faoliyatining eng yuqori bosqichi hisoblanib, haqiqatni tizimli, mantiqiy va dalillarga asoslangan tarzda idrok etishga xizmat qiladi. U nafaqat dialektik fikrlash uslubini, balki empirik kuzatuv, tajriba, texnologik yutuqlar hamda nazariy tahlilning uzviy birligini ham o'zida mujassam etadi. Shu bois ilmiy tafakkur inson ongining epistemologik jihatdan eng rivojlangan shakli sifatida bilimning strukturasi va chegaralarini belgilashda muhim ahamiyatga ega.

Ilmiy tafakkur taraqqiyoti davomida bilimlarning o'zgarish jarayoni izchil va chiziqli shaklda emas, balki ma'lum bosqichlarda paradigmalarmashinuvi orqali sodir bo'ladi. Shu nuqtayi nazardan “paradigma” tushunchasi ilk bor Tomas Kun tomonidan “Ilmiy inqiloblar tuzilishi” asarida ilmiy muomalaga kiritilgan bo'lib, u fan tarixini oddiy bilimlar to'planishi sifatida emas, balki ilmiy dunyoqarashlar almashinuvi jarayoni sifatida talqin qilgan. Shu bois ilmiy tafakkurda paradigmalarmashinuvi o'zgarishini tahlil qilish falsafiy metodologiya uchun muhim masala hisoblanadi.

Tomas Kun nazariyasiga ko'ra, ilmiy paradigma – muayyan tarixiy davrda olimlar jamoasi tomonidan qabul qilingan bilimlar tizimi, qadriyatlar, metodlar va tushuntirish andozalaridir [1, 41]. Uning fikriga ko'ra, ilmiy oqilonalikning umumiy mezonlari nisbiy xususiyat kasb etadi. Har bir paradigma o'z muammolar sohasida yaratilgan andoza va mezonlarga tayanadi, shu sababli ular formal mantiq andozalariga muvofiq bo'lishi shart emas, ammo ularga, shuningdek sog'lom fikrga zid kelmasligi lozim. Shu bois fanni intellektual faoliyatning boshqa turlaridan farqlash imkonini beruvchi chegara (demarkatsiya) haqida gapirish ancha qiyin. U har safar yangidan o'rnatiladi. Shuningdek fan uchun yagona va universal metod mavjud emas, kuzatishlarning universal bayonnomalari ham yo'q, serqamrov metatarixiy lug'at ham bo'lishi mumkin emas.

Olimning dunyoga munosabati uning muayyan paradigmaga amal qilishi bilan belgilanadi, tarixiy va ijtimoiy dalillarga bog'liq bo'ladi. [2, 173].

Tomas Kun paradigma konsepsiyasini har tomonlama himoya qiladi. “Paradigma” deganda u ma'lum vaqt mobaynida ilmiy hamjamiyatga muammolarni qo'yish va yechish andozasini beruvchi keng e'tirof etilgan ilmiy yutuqlarni tushunadi. Paradigma ilmiy hamjamiyat tomonidan qabul qilingan va ilmiy an'ananing mavjudligini ta'minlovchi e'tiqodlar, qadriyatlar va texnika vositalari majmuini anglatgani bois, Kun fundamentalizm prinsiplarini rad etadi. Ilmiy paradigmaga bog'liq bo'lmagan omillar yo'q va bo'lishi mumkin emas. Uning fikricha, kuzatishning empirik jihatdan neytral tili ham bo'lishi mumkin emas. Ilmiy hamjamiyatga qo'shilgan olimlar dunyoga qabul qilingan paradigma nuqtayi nazaridan qaraydilar. Zero dalillar nazariyani belgilamaydi, balki nazariya o'zining anglab yetilgan tajribasiga kirishi mumkin bo'lgan u yoki bu dalillarni tanlaydi. Kun yangi paradigma rivojlanishining dastlabki bosqichida uning tarafdoriga aylangan odam bu paradigmaning muvaffaqiyatiga ishonishi lozim, deb hisoblagan.

Ta'kidlash lozimki, paradigma fan taraqqiyotining muayyan bosqichida “haqiqat modeli” sifatida qabul qilinadi. Biroq vaqt o'tishi bilan mavjud paradigma doirasida tushuntirib bo'lmaydigan anomaliyalar paydo bo'ladi va bu holat yangi nazariy yo'nalishning shakllanishiga zamin yaratadi.

Faylasuf olim K.Popper bu borada «ilmiy taraqqiyotda anomaliyalar va ziddiyatlar ham muhim rol o'ynaydi. Ularda mavjud nazariyalar tanqid ostiga olinadi va ular kamchiliklarni ham tushuntirishi mumkin bo'lgan yangi nazariyalar ishlab chiqarilishi uchun turtki vazifasini bajaradi» deya fikr bildirgan. [3, 513]. Bizning fikrimizcha, anomaliyalar paradigmaning to'liq va ishonchli ekanligiga shubha uyg'otadi va ularning yig'ilishi paradigmaning o'zgarishiga zarurat tug'diradi.

Ilmiy paradigmalarning almashinuvi jarayoni esa anomal hodisalarning ortishi bilan jadallashadi. Ma'lum bir paradigma doirasida izohlanmaydigan anomal hodisalar to'planib borgani sayin, ilmiy jamoatchilik orasida muhokamalar kuchayadi va mavjud nazariyalarning imkoniyatlari shubha ostiga olinadi. Shunday qilib, anomaliyalar ilmiy tafakkurning dinamikasida o'ziga xos metodologik signal vazifasini bajaradi. Ular mavjud paradigmaning chegaralarini ochib beradi va yangi ilmiy dunyoqarash uchun sharoit tayyorlaydi. Bu jarayon aslida, bilish faoliyatining dialektik tabiatini aks ettiradi: har bir paradigma o'z davrida haqiqiylikning muayyan modelini beradi, biroq vaqt o'tishi bilan bu model o'zining to'liqligini yo'qotadi. Shunda tafakkurda yangi tushunchaviy tizim shakllanib, mavjud ilmiy asoslar qayta ko'rib chiqiladi. Bunday o'zgarishlar odatda, sekin kechuvchi evolyutsion yangilanish emas, balki sifat jihatidan sakrash – inqilobiy tafakkur o'zgarishidir.

Tomas Kunning ta'kidlashicha, yangi paradigma avvalgisining ichida shakllanmaydi, balki unga muqobil tushuntirish modeli sifatida yuzaga keladi. Natijada, ilmiy tafakkur doirasida dunyoni idrok etish, sababiylikni tushuntirish, hamda tajriba natijalarini baholash mezonlari ham tubdan o'zgaradi. Shu jihatdan, ilmiy paradigmalarning almashinuvi inson tafakkurining o'zini-o'zi yangilash qobiliyatini namoyon etadi. Bu faqat nazariy bilishdagi hodisa emas, balki ong, metod va madaniy tafakkur tizimining umumiy transformatsiyasidir.

Yangi paradigma vujudga kelishi bilan bilish subyektivi – olim yoki tadqiqotchi endi hodisalarni avvalgi model asosida emas, balki yangi konseptual mezonlar orqali talqin qila boshlaydi. Shu tariqa ilmiy tafakkur tarixida uzluksiz, ammo dialektik bog'liqlikka ega bosqichlar almashinadi. Mazkur jarayonning falsafiy ahamiyati shundaki, u bilimning nisbiyligi va tarixiyligiga dalildir. Har bir paradigma o'z davrida yetarli asosga ega bo'lsa-da, u mutlaq haqiqatni emas, balki ma'lum sharoitdagi bilish uslubini ifodalaydi. Shu sababli, ilmiy tafakkur rivoji haqiqatning o'zgarishi emas, balki haqiqatni anglash usullarining boyib borishi sifatida namoyon bo'ladi. Jumladan, kvant mexanikasining shakllanishi tarixida “ultrabinafsha halokati” fenomeni ilmiy tafakkur paradigmasining tub burilish nuqtalaridan biri sifatida baholanadi. [4, 171].

XIX asr oxiriga kelib, mumtoz fizika nazariyalari asosida ishlagan olimlar issiq qora jism nurlanishidagi anomaliyani mavjud tushunchalar va qonunlar yordamida izohlashga urinib, muammoga duch keldilar. Mumtoz nazariya bo'yicha to'liq uzunligi qisqargani sari nurlanish intensivligi cheksizlikka intilishi kerak edi, biroq tajribalar bunday natijani tasdiqlamadi. Shu tariqa, ilmiy tafakkurda chuqur ziddiyat, ya'ni nazariya va amaliyot o'rtasidagi tafovut yuzaga keldi.

1900-yilda Maks Plank ushbu “halokat”ni izohlash uchun energiya uzluksiz emas, balki porsiyalangan – diskret tarzda chiqariladi degan taxminni ilgari surdi. Bu g'oya o'sha davrda nafaqat fizik tafakkur, balki bilish metodologiyasining o'zgarishiga sabab bo'lgan. Plankning kvant g'oyasi, dastlab matematik yechim sifatida taklif etilgan bo'lsa-da, keyinchalik tabiat qonunlarining tub mohiyatini qayta talqin qilishga olib keldi. Bu jarayon ilmiy tafakkurda yangi paradigmaning shakllanishi, ya'ni uzluksizlik, determinizm va chiziqchilik tamoyillariga asoslangan klassik dunyoqarashdan voz kechish jarayonini boshlab berdi.

Plankning ilmiy yondashuvi Tomas Kunning paradigmatic o'zgarish haqidagi qarashlariga to'la mos keladi. Chunki ilmiy taraqqiyot har doim mavjud modelni kengaytirish orqali emas, balki anomaliyalar tufayli yangi konseptual asosga o'tish orqali kechadi. “Ultrabinafsha halokati” shu ma'noda nafaqat fizik inqiroz, balki ilmiy tafakkur transformatsiyasining falsafiy sababi sifatida namoyon bo'lgan. U inson tafakkurining o'z-o'zini yangilash, bilishning metodologik chegaralarini kengaytirish imkoniyatini ko'rsatdi. Natijada, kvant mexanikasi faqat fizikaning yangi tarmog'ini yaratmadi, balki

bilish nazariyasi va tafakkur uslubida inqilob sodir etdi. U tabiatni tushuntirishda aniqlik, sabablilik va chiziqlilikdan ko‘ra, ehtimollik, noaniqlik va kuzatuvchining o‘rni kabi kategoriyalarni ilgari surdi. Shu jihatdan, Plank tomonidan boshlangan paradigmaviy o‘zgarish ilmiy tafakkurning o‘zgaruvchan, tarixiy va ijtimoiy jihatdan shartlanganligini falsafiy asosda namoyon etdi.

Tomas Kun fikricha, ilmiy taraqqiyotdagi eng muhim bosqich bu “paradigmaviy inqiroz” bosqichidir. Bu davrda olimlar mavjud nazariyani himoya qilish va uni yangilash o‘rtasida ikkilanadilar. Natijada yangi konsepsiyalar shakllanadi va eski paradigmadan yangi paradigmaga o‘tish sodir bo‘ladi.

Paradigma almashinuvi – nafaqat ilmiy bilimning o‘zgarishi, balki inson tafakkurining dunyoni anglash usulining yangilanishidir. Har bir yangi paradigma yangi bilish modeli, yangi tahlil usuli va yangi mantiqiy tuzilmani shakllantiradi. Bu jarayonning falsafiy mohiyati shundaki, ilmiy tafakkur har doim dialektik harakatda bo‘ladi: u qarama-qarshiliklar, inqirozlar va sintezlar orqali rivojlanadi. Shu sababli ilmiy paradigmalarning o‘zgarishi falsafaning eng muhim qonunlaridan biri – inkorni inkor qonunining amaliy ifodasidir.

Dialektik nuqtayi nazardan, har qanday paradigma o‘z ichida teskari tendensiyalarni ham mujassam etadi: mavjud nazariyaning yetishmovchiliklari yangi g‘oyalar uchun imkoniyat yaratadi. Aristotelning geosentrik modeli o‘rnini Kopernikning geliosentrik nazariyasi egallagan bunga yaqqol misoldir. Bu o‘zgarish nafaqat astronomiya sohasida, balki butun ilmiy tafakkur yo‘nalishida inqilobiy burilish bo‘lgan.

Ilmiy tafakkurda inqilobiy o‘zgarishlar jarayoni bosqichma-bosqich kechadi. Avvaliga mavjud paradigma doirasida paydo bo‘lgan anomalialar e‘tiborga olinmaydi. Ular ko‘paygan sari, mavjud nazariy asoslarning to‘liq emasligi sezila boshlaydi. Bu esa ilmiy jamoatchilik o‘rtasida muhokamalarni kuchaytiradi va yangi ilmiy yondashuvlar uchun sharoit yaratadi

Xulosa sifatida aytish mumkinki, ilmiy tafakkur dinamik tizim bo‘lib, uning rivoji empirik tajriba, texnologik yutuqlar va nazariy umumlashtirishlar o‘zaro ta’siri orqali kechadi. Paradigmalar almashinuvi jarayoni bu dinamikani falsafiy jihatdan ifodalaydi. Tomas Kun nazariyasi ilmiy inqiloblarni inson tafakkuridagi tub o‘zgarishlar bilan bog‘lab, bilish jarayonining tarixiy va metodologik mohiyatini ochib beradi. Demak, ilmiy tafakkurda paradigmalar almashinuvi insonning bilish qobiliyatini kengaytiruvchi, mavjud haqiqat tasavvurlarini yangilovchi dialektik zarurat sifatida namoyon bo‘ladi.

ADABIYOTLAR

1. Кун Т. Структура научных революций. Перевод / англ. И.Налетова. – М.: Издательство АСТ, 2020. – С.41.

2. Шермухамедова Н. Гносеология - билиш назарияси. –Тошкент Университет, 2008. – Б. 173.

3. Popper K. The Logic of Scientific Discovery. Routledge. 2002. – 513 p.
4. Khayotjon, K., & To'xtamushev, J. (2024). KVANT FIZIKASI VA UNING ASOSIY NAZARIY ELEMENTLARI. Educational research in universal sciences, 3(6), 168–174. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11254256>.